

УДК УДК 343.131(477)

Сіроткіна Марія Вячеславівна –

кандидат юридичних наук,

здобувач кафедри кримінального процесу

та криміналістики

Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Maria V. Sirotkina –

candidate of juridical sciences,

external PhD student of the department of criminal procedure

and criminalistics,

Institute of Law,

Taras Shevchenko National University of Kyiv

(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Укладення та затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні: проблеми правозастосовчої практики в Україні

У статті досліджуються проблеми правозастосовчої практики укладення та затвердження угод про визнання винуватості у кримінальному судочинстві України. Автор статті звертає увагу на недопустимість застосування бінарного підходу про укладення угоди про визнання винуватості до злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. За результатами дослідження робляться висновки, що порівняно незначний досвід застосування судами України норм, які регулюють досягнення компромісу між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) засвідчують наявність прогалин та недоліків механізму його застосування як у самих нормах законодавства, так і під час здійснення судочинства.

Ключові слова: *угода, визнання винуватості, правозастосовча практика, кримінальне судочинство, прокурор, підозрюваний, потерпілий.*

В статье исследуются проблемы правоприменительной практики заключения и утверждения соглашения о признании виновности в уголовном судопроизводстве Украины. Автор статьи обращает внимание на недопустимость применения бинарного подхода во время заключения соглашения о признании виновности к преступлениям, в результате которых вред причинен только государственным или общественным интересам. По результатам исследования делаются выводы, что сравнительно небольшой опыт применения судами Украины норм, регулирующих достижение компромисса между прокурором и подозреваемым (обвиняемым), свидетельствуют о наличии пробелов и недостатков механизма его применения как в самых нормах законодательства, так и при осуществлении судопроизводства.

Ключевые слова: *соглашение, признание виновности, правоприменительная практика, уголовное судопроизводство, прокурор, подозреваемый, потерпевший.*

M.V. Sirotkina Concluding and Approving a Plea Agreement in Criminal Justice: Problems of Law Enforcement Practice in Ukraine

The article examines the problems of law enforcement practice of concluding and approving plea agreements in the criminal justice of Ukraine. The author of the article draws attention to the inadmissibility of applying a binary approach to the conclusion of a plea agreement for crimes as a result of which damage is caused only to state or public interests. The wording proposed by the legislator will not contribute to the effectiveness of the application of the institution of agreements in criminal justice, as any plea agreement may be jeopardized if it is not approved by the court. Attention is drawn to the fact that the content of the plea agreement does not protect the interests of the victims, in particular, regarding compensation for damage caused by a criminal

offense. During the approval of the agreement, the court will not examine the issue of proving the amount of damage to be compensated to the victim, however, although they must be resolved in the sentence. The author notes that the conclusion of a plea agreement may be initiated at any time after notifying the person of the suspicion before the court enters the deliberation room for sentencing. Giving the prosecutor such powers, when he has the right to offer a person to enter into a plea agreement immediately after being notified of the suspicion, is considered a blatant violation of the presumption of innocence and ensuring proof of guilt. It is no less important to cover in the article the problems of court approval of agreements, the content of which contradicts the current legislation or is not specific enough.

The study concludes that plea agreement is an effective way to resolve a criminal conflict. The relatively little experience of the courts of Ukraine in applying the rules governing the compromise between the prosecutor and the suspect and the accused show gaps and shortcomings in the mechanism of its application both in the law and in the judiciary, which requires further legislative improvement and their further practical application.

Keywords: *agreement, guilty plea, law enforcement practice, criminal justice, prosecutor, suspect, victim.*

Постановка проблеми. Запровадження українським законодавцем інституту досягнення угоди у кримінальному провадженні є своєчасним, потрібним і таким, що позитивно впливає на хід кримінального судочинства та забезпечення прав, свобод та законних інтересів його учасників. Водночас слід зазначити, що цей інститут є порівняно новим для кримінального судочинства, його механізм ще не відпрацьовано судовою практикою та достатньою мірою не досліджено науковою доктриною. У зв'язку з цим і надалі продовжують мати місце неправильне розуміння учасниками кримінального провадження сутності, змісту, значення та наслідків досягнення угоди про визнання винуватості у разі вчинення кримінального правопорушення; трапляються випадки неправильного застосування закону як слідчими, прокурорами, так і суддями у таких провадженнях, що тягне за собою оскарження ухвалених вироків, створює непотрібну тяганину та не впливає позитивно на потерпілих, обвинувачених та на систему правосуддя загалом [1, с. 141].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми правозастосовчої практики щодо вирішення кримінально-правового конфлікту шляхом укладення угод були предметом дослідження таких науковців, як О.В. Александренко, Р.Ф. Аракелян, І.В. Басиста, І.В. Гловюк, М.Є. Дирдін, Є.О. Курта, В.Т. Маляренко, Ю.І. Микитин, Р.В. Новак, І.В. Паризький, А.В. Титко, І.А. Тітко, Н.О. Турман, Г.Є. Тюрін та інші. Разом з тим, з огляду на зміни законодавства, які стосуються порядку укладення угод, формування судової практики протягом останніх років, виникає необхідність

наукового обґрунтування недоліків у застосуванні норм КПК України, які регулюють порядок укладення угод та внесення пропозицій щодо їх усунення.

Враховуючи зазначене, **метою** цього дослідження є аналіз правозастосовчої практики укладення та затвердження угод про визнання винуватості у кримінальному судочинстві України.

Виклад основного матеріалу. На час свого запровадження інститут угод містив істотні обмеження. Угоди про визнання винуватості могли бути укладені лише у провадженнях щодо кримінальних проступків або злочинів, де шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, тобто у злочинах, де відсутній конкретний потерпілий як фізична або юридична особа. Ще більших обмежень свобода укладення угод зазнала після узагальнення правових позицій Пленумом ВССУ у своїй постанові № 13 «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 [2].

Зміни до інституту угод, зокрема до ст. 469 КПК України, Законом від 16.03.2017 р. удосконалили механізми забезпечення завдань кримінального провадження, який набрав чинності 14.04.2017 року. Цим Законом встановлювалось виключення із загального правила про заборону укладати угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, у яких бере участь хоча б один потерпілий. Змінами дозволялась процесуальна домовленість між учасниками кримінального провадження за умови надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Завдяки цим змінам перелік кримінальних проваджень, де укладення угоди стало можливим, досяг найбільшого значення з моменту запровадження. До них належать не тільки кримінальні провадження щодо тяжких злочинів, де є потерпілий (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ст. 121 КК України тощо), але й злочини невеликої та середньої тяжкості, де шкоду завдано конкретному потерпілому при злочині, що посягає на публічний порядок (наприклад, частини 1-3 ст. 296 КК України) [3].

Однак, як вказує І.В. Гловюк, зараз умови укладення угод сформульовані так, що не відповідають вимогам юридичної визначеності. Адже чинна редакція абзацу п'ятого ч. 4 ст. 469 КПК містить два взаємовиключні положення: «Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, *внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам*» та «Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні ... у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, *внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається*, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди». Виходить, що підхід стосовно укладення угоди про визнання винуватості до злочинів, *внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам*, є таким, що там і можливо, і неможливо укласти угоду про визнання винуватості. Такі формулювання ніяк не сприятимуть ефективності застосування інституту угод у кримінальному провадженні, адже будь-яка угода про визнання винуватості може опинитися під загрозою, якщо вона не буде затверджена судом. Запропонована законодавцем бінарна схема врахування публічних та приватних інтересів у кримінальному провадженні на підставі угод при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, була б раціональнішою, якщо було б передбачено, що «Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні ... щодо кримінальних

правопорушень, *внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам та правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається*, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди». Тобто у випадках, коли шкода завдана і державним чи суспільним інтересам, і правам та інтересам окремих осіб, логічним є укладення угоди про визнання винуватості за згоди і прокурора як носія публічних інтересів, і носіїв цих приватних інтересів, тобто потерпілих, які таким чином висловлюють своє волевиявлення стосовно можливості у майбутньому призначення узгодженого покарання обвинуваченому. Тому, як вважає вчена, формулювання ст. 469 КПК мають бути уточнені у цьому напрямку. Крім того, зазначені положення КПК не дають відповіді на питання, на що саме потерпілий дає згоду: на факт укладення угоди про визнання винуватості, чи то він погоджується з формулюванням підозри чи обвинувачення та його правовою кваліфікацією, узгодженим покаранням, а також на питання, які правові наслідки заяви потерпілого у судовому засіданні, що він не згоден з угодою про визнання винуватості; адже зміни до ч. 4 та ч. 7 КПК щодо встановлення та врахування у судовому засіданні волевиявлення потерпілого не внесені [4].

Слід вказати, що законодавець дозволив укладати угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, *внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі*, за умови надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди із прийняттям Закону України № 1950-VIII від 16.03.2017 року. До того часу укладати в такому випадку угоди про визнання винуватості заборонялося. Разом із тим під час проведення узагальнення в судовій практиці було виявлено випадки, коли слідчий/прокурор, нехтуючи заборонаю щодо укладення угоди про визнання винуватості у провадженнях, де є потерпілий, такі угоди укладав, а судді, не звертаючи на таке порушення належної уваги або навіть посиляючись на потерпілих у мотивувальній частині вироку, такі угоди затверджували: вирок Ізяславського районного суду Хмельницької області від 19

березня 2013 р. у справі № 675/523/13-к, вирок Хмельницького міськрайонного суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням К. А. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК, вирок Новоушицького районного суду Хмельницької області у кримінальному провадженні за обвинуваченням К. В. за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, вироки Старосинявського районного суду Хмельницької області у кримінальних провадженнях за обвинуваченням П. Л. за ч. 1 ст. 191 КК та за обвинуваченням Ш. В. за ч. 1 ст. 191 КК, вирок Сватівського районного суду Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням В. О. за ч. 2 ст. 185 КК, вирок Ровеньківського міського суду Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Б. С. за ч. 1 ст. 125 КК та інші [5].

Окрім того, як наголошується в літературі, зміст угоди про визнання винуватості аж ніяк не захищає інтереси потерпілих, зокрема, щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відповідно, при затвердженні угоди судом не будуть досліджуватися питання доведеності розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню потерпілому, проте, це питання має бути вирішено у вирокі. Як натепер вирішити цю проблему, КПК відповіді не надає [4]. Гринюк В.О. пропонує дозволяти укладення угод про визнання винуватості лише у тому випадку, якщо у кримінальному провадженні вже укладено угоду про примирення [6, с. 302].

Гловюк І.В. пропонує інший шлях – вводити елементи змісту угоди про примирення в угоду про визнання винуватості, зокрема, у частині розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строку її відшкодування чи переліку дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строку їх вчинення, і тоді, відповідно, визнавати ініціатором скасування угоди про визнання винуватості також потерпілого, про що вносити зміни до ст. 476 КПК. Лише в такому випадку, на думку вченої, яку ми підтримуємо, буде належним чином врахований елемент ресторативної юстиції при укладенні угод про визнання винуватості, і забезпечені інтереси потерпілих [4].

На думку Марка С.І. та Паславського С.І., чинний КПК містить суттєву прогалину, яка, на їх думку, ставить під загрозу дотримання прав та свобод громадян, а також перешкоджає встановленню об'єктивної істини у справі. Ця проблема полягає в тому, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наділення прокурора такими повноваженнями, коли останній має право запропонувати особі укласти угоду про визнання винуватості відразу після повідомлення їй про підозру, є відвертим порушенням презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. У найзагальнішому вигляді правило презумпції невинуватості означає, що особа може бути визнана винуватою у вчиненні злочину і покарана лише за умови, що її вина буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена обвинувальним вирокі суду. Повідомлення особі про підозру, складання слідчим і затвердження прокурором обвинувального акта на стадії досудового розслідування, розгляд справи у підготовчому провадженні не вирішують наперед визнання його винуватим у вчиненні злочину. Вирішення цієї проблеми вчені вбачають у доповненні чинного КПК нормою, яка б дозволяла сторонам кримінального провадження ініціювати укладення угоди про визнання винуватості після повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування, а не з моменту повідомлення особі про підозру [7, с. 388-389].

Однак, на нашу думку, запропонована процедура зводить нанівець можливість зменшення бюджетних витрат, економії процесуального часу, спрощення досудового розслідування тощо, що може призвести до того, що угода про визнання винуватості не буде укладена взагалі, так як стане прокурору не зовсім вигідною. Очевидним є і те, що підозрюваний у випадку можливого укладення угоди про визнання винуватості вину свою визнає, він може не заперечувати факт вчинення ним кримінального правопорушення ще із самого початку розслідування. Також не слід забувати про обов'язкову участь захисника у провадженні з моменту ініціювання такої угоди, чого вимагає п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК України, у зв'язку з чим навряд чи можливо укласти угоду

про визнання винуватості всупереч інтересам підозрюваного.

Як відзначає ЄСПЛ у справі «Натцвлішвілі та Тогонідзе проти Грузії», функціонування системи угод про визнання провини не може і не повинне розглядатися окремо від функціонування всієї системи кримінального правосуддя. Поєднання декількох факторів – дуже високі рівні обвинувальних вироків, політика суворих покарань і низька суспільна довіра до системи відправлення правосуддя – цілком може вплинути на те, що обвинувачені визнаватимуть себе винними, навіть якщо вони невинні, що призведе до спотворення правосуддя. Важливо мати на увазі, що погоджуючись визнати провину, обвинувачений відмовляється від низки прав, у тому числі права давати показання і права на судовий розгляд. Комісар відзначає, що хоча в законодавстві, можливо, і передбачені гарантії, їх реалізація на практиці піддається критиці. Судді повинні здійснювати належний контроль за угодами про визнання провини і стежити за тим, щоб ці гарантії повністю реалізовувалися на практиці. Комісар також занепокоєний дуже обмеженою роллю, яку сторона захисту відіграє в переговорах щодо угоди про визнання провини. Дуже важливо, щоб визнання обвинуваченим своєї провини завжди було добровільним і без будь-якого неналежного тиску. Для цього система додатково потребує розробки об'єктивних стандартів переговорів між стороною захисту та прокурором, в тому числі більш чіткого визначення поняття «співпраця зі слідством», а також чітких критеріїв визначення розміру штрафів, що призначаються підсудним [8].

Більшість угод про визнання винуватості ініціюються та підписуються на досудовій стадії; укладення угоди саме на такій стадії дозволяє реалізувати основну мету цього процесуального інституту – заощадження процесуального часу та коштів, а також зменшення навантаження на працівників правоохоронних органів та суду [9, с.13].

Водночас матеріали провадження свідчать про те, що досудове розслідування, незважаючи на формальний склад вчинених кримінальних правопорушень і визнання вини підозрюваним (обвинуваченим), проводиться у повному обсязі, при цьому задіяний увесь спектр розшукових і

слідчих дій, як наслідок, процесуальні строки не скорочуються, а угода ж фактично стосується лише міри покарання [5].

Проаналізувавши зміст статей 471, 472 КПК України, можна визначити, що при укладанні угод про примирення та визнання винуватості в обох випадках суб'єкти їх укладення визначають правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, за яке підозрюваний чи обвинувачений буде нести відповідальність. У цьому аспекті необхідно вказати на відповідальність, яку покладено на суд кримінальним процесуальним законом, оскільки саме обов'язком суду є встановлення відповідності правової кваліфікації правопорушення викладеним в угоді фактичним обставинам вчинення кримінального правопорушення. Існує загроза того, що прокурор або потерпілий, з одного боку, та підозрюваний/обвинувачений – з іншого, досягнувши угоди про визнання винуватості або примирення, не позбавлені можливості викласти в тексті угоди обставини кримінального правопорушення, зазначивши при цьому зовсім іншу правову кваліфікацію вчиненого правопорушення з метою досягнення можливості укладення такої угоди. Отже, під час здійснення судового розгляду відповідної угоди судам потрібно ретельно перевіряти правову кваліфікацію вчиненого правопорушення, відображену в угоді, з метою недопущення зловживання використання сторонами процесу даного інституту угод у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 9 квітня 2013 року по справі № 192/584/8713-к, провадження № 1-кп/192/42/13, було відмовлено в затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної між старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області та обвинуваченою ОСОБА_1. Підставою відмови в затвердженні угоди стало встановлення в ході судового розгляду суперечності стосовно правової кваліфікації вчиненого правопорушення, оскільки в угоді про визнання винуватості було зазначено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що виразилося у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів та внесенні до них

завідомо неправдивих відомостей, тоді як у мотивувальній частині обвинувального акта вказано, що дії ОСОБА_1 виразилися у складанні завідомо неправдивих офіційних документів [10, с. 341].

Рішенням кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів № 511дп-18 від 21 листопада 2018 року було накладено дисциплінарне стягнення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Іщука М.Ю.

Комісією було встановлено, що під час судового розгляду кримінального провадження Іщук М.Ю. 27.02.2018 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА-2, не врахувавши ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, щодо наявності підстав для її укладення та призначення міри покарання; проект угоди про визнання винуватості не узгоджено з керівником прокуратури області та не приєднано до матеріалів наглядового провадження. Іщук М.Ю. орієнтував суд на затвердження угоди, яка не відповідає вимогам закону, та на постановлення незаконного вироку в результаті неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Як наслідок ці дії Іщука М.Ю. зумовили непризначення судом ОСОБА-2 реальної міри покарання у виді позбавлення волі, незастосування стосовно останнього конфіскації майна та спеціальної конфіскації [11].

Окрім того, в частині, що стосується правової кваліфікації вчиненого обвинуваченням діяння, може бути допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, не лише яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди, а й більш м'яким у не передбачених законом випадках.

Так, вироком Бродівського районного суду Львівської області від 09 листопада 2017 року затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 09 жовтня 2017 року між начальником Бродівського відділу Радохівської місцевої прокуратури та О. Цим вироком О. визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 309 КК та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. А також, згідно другого пункту резолютивної частини, О. звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2016 році», а кримінальне провадження закрито. Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Закону України від 02 червня 2011 року № 3465-VI «Про застосування амністії в Україні» та інших законодавчих актів» до статей 44, 86 Кримінального кодексу України були внесені відповідні зміни, згідно яких, можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності внаслідок застосування до неї закону України про амністію, виключається.

Прокурор, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК оскаржив дане судове рішення до суду апеляційної інстанції з підстав, що місцевий суд фактично призначив обвинуваченому менш суворе покарання, ніж узгоджене сторонами угоди. У свою чергу Апеляційний суд ухвалою закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на вказаний вирок суду першої інстанції.

Зазначена ухвала суду апеляційної інстанції стала предметом касаційного оскарження прокурором.

Колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС з доводами касаційної скарги частково погодилася і вказала, що за загальним правилом, у випадку наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, з огляду на те, що інститут угод у кримінальному провадженні, як і інститут призначення покарання у тому числі з урахуванням його особливостей у випадку затвердження угоди (ч. 5 ст. 65 КК) жодним чином (як в матеріальному, так і в процесуальному аспектах) не кореспондуються з інститутом звільнення від кримінальної відповідальності, є взаємовиключними та потребують розмежування, суд має згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК відмовити у затвердженні угоди та звільнити особу від кримінальної відповідальності. У цьому аспекті також варто зважати на змістовне навантаження ч. 3 ст. 314 КПК, яка, передбачаючи відокремлений перелік судових рішень, які суд може прийняти у підготовчому судовому засіданні (окремі з яких

по своїй суті є завершальними для судового провадження у суді першої інстанції – затвердження угоди вироком суду (п. 1 ч. 3) та закриття провадження у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності ухвалою суду (п. 2 ч. 3) та спричиняють різні правові наслідки), визначає межі розсуду суду в обсязі наведених в ній процесуальних можливостей. Підміна одного рішення іншим не допускається.

Крім того, відповідно до ст. 472 КПК «узгоджене покарання та звільнення від його відбування з випробуванням (якщо такі домовленості мали місце так сторони дійшли згоди)» є, окрім іншого, обов'язковими складовими змісту угоди, яке, у випадку затвердження останньої, згідно закріпленої у ст. 475 КПК імперативної вимоги через використання у нормі словосполучення «призначає узгоджену сторонами міру покарання», має бути призначене судом. Вжите ж у п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК формулювання «призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди», як підстави для оскарження прокурором вироку на підставі угоди про визнання винуватості, свідчить, що дана норма кореспондує із ст. 475 КПК, і є гарантією її реалізації.

Враховуючи вищевикладене, оскільки суд ухвалив вирок на підставі угоди про визнання винуватості, який за своїм змістом є обвинувальним (ст. 373 КПК), вказав про призначення узгодженої сторонами міри покарання, одночасно звільнивши особу від кримінальної відповідальності, чим знівелював та, відповідно, не реалізував укладену угоду як таку (за своїм змістом укладення угоди між сторонами свідчить про узгодження умов відповідальності, виконання яких при її затвердженні судом є обов'язковими для сторін та тягне певні правові наслідки в разі їх невиконання), тобто прийняв рішення, яке не передбачене КПК [12]. Такі випадки у практичній діяльності непоодинокі [1, с. 148].

У судовій практиці мають місце проблемні питання в частині викладення в угоді про визнання винуватості обов'язків підозрюваного

чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), що передбачено приписами ч. 1 ст. 472 КПК України.

Так, за змістом закону, підозрюваний (обвинувачений) має вказати конкретні дії, які він готовий зробити з метою сприяння стороні обвинувачення в розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, отриманого в результаті злочину.

Тому відсутність конкретизації сутності таких зобов'язань з використанням лише загальних формулювань унеможливорює суд пересвідчитись у реальності і можливості їх виконання, у зв'язку з чим, з огляду на передбачені ст. 476 КПК України наслідки невиконання угоди, такий виклад є неприпустимим.

Разом з тим суди залишають такі вимоги закону поза увагою.

Також слід зазначити, що в угодах про визнання винуватості обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце) фактично формулюються як обов'язок підозрюваного чи обвинуваченого беззаперечно визнати себе винуватим у суді, що не в повній мірі відповідає цілям таких угод.

Висновок. Таким чином, угода про визнання винуватості – ефективний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту. Разом з тим, досвід застосування судами України норм, які регулюють досягнення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) засвідчують наявність прогалин та недоліків механізму його застосування як у самих нормах законодавства, так і під час здійснення судочинства, що потребує подальшого законодавчого вдосконалення та їх подальшого практичного застосування.

Список використаних джерел:

1. Темніков О. В. Про деякі практичні переваги та законодавчі вади застосування інституту угод в кримінальному провадженні. *Юридичний бюлетень*. 2016. Вип. 3. С. 139–152.
2. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 р. № 13 «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод». URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15>.
3. Петренко С. Згода потерпілого при укладенні угоди про визнання винуватості: практичні узагальнення прокурора. «Протокол». Український інтернет-ресурс. 09.01.2019. URL: [https://protocol.ua/ua/zghoda_poterpilogo_pri_ukladenni_ugodi.pro.viznannya_vinuvatosti_praktichni_uzagalnennya_prokurora](https://protocol.ua/ua/zghoda_poterpilogo_pri_ukladenni_ugodi_pro_viznannya_vinuvatosti_praktichni_uzagalnennya_prokurora).
4. Гловюк І. В. Укладення угод про визнання винуватості: окремі питання у контексті оновлення законодавства. URL: <https://barristers.org.ua/news/ukladennya-ugod-pro-vyznannya-vinuvatosti-okremi-pytannya-u-konteksti-onovlennya-zakonodavstva>.
5. Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод (розглянуто та затверджено на нараді суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ). Лист від 22 січня 2014 року. *Закон і бізнес*. № 28 (1170) 12.07–18.07.2014 і № 29 (1171) 19.07–25.07.2014. URL: https://zib.com.ua/ua/print/92557uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kriminalnogo_.html.
6. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика: монографія. Київ: Алерта, 2016. 360 с.
7. Марко С.І., Паславський С.І. Проблеми укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2013. Вип. 4. С. 383–391.
8. Рішення Європейського суду з прав людини від 29 квітня 2014 року справі «Natsvlishvili та Togonidze проти Грузії» (заява № 9043/05). URL: <https://courses.ed-era.com/assets/courseware/9e4ce7973e27c/asset-Gogitidze.pdf>.
9. Кісліцина І.О. Роль прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод про визнання винуватості: питання теорії і практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2018. 23 с.
10. Дирдін М. Є., Кукуйок О. В. Практичні аспекти кримінального провадження на підставі угод. *Міжнар. юрид. вісник: збірник наук. праць Нац. ун-ту держ. податкової служби України*. 2016. Вип. 1 (3). С. 29–34.
11. Про накладення на прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області Іщука М.Ю. дисциплінарного стягнення: Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів № 511 дп-18 від 21.11.2018 р. URL: <https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/11/21/77>.
12. Постанова Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року у справі № 439/1344/17, провадження № 51-6922 км 18. URL: https://protocol.ua/ua/institut_ugod_u_kriminalnomu_provadgenni_godnim_chinom.

References:

1. Temnikov O. V. Pro deiaki praktychni perevahy ta zakonodavchi vady zastosuvannya instytutu uhod v kryminalnomu provadzhenni. *Yurydychnyi biuleten*. 2016. Vyp. 3. S. 139–152.
2. Postanova plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu z rozghliadu tsyvilnykh i kry minalnykh sprav vid 11.12.2015 r. № 13 “Pro praktyku zdiisnennia sudamy kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod”. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15>.
3. Petrenko S. Zghoda poterpiloho pry ukladenni uhody pro vyznannya vynuvatosti: praktychni uzahalnennia prokurora. “Protokol”. Ukrainskyi internet-resurs. 09.01.2019. URL: [https://protocol.ua/ua/zghoda_poterpilogo_pri_ukladenni_ugodi.pro.viznannya_vinuvatosti_praktichni_uzagalnennya_prokurora](https://protocol.ua/ua/zghoda_poterpilogo_pri_ukladenni_ugodi_pro_viznannya_vinuvatosti_praktichni_uzagalnennya_prokurora).

4. Hloviuk I. V. Ukladennia uhod pro vyznannia vynuivatosti: okremi pytannia u konteksti onovlennia zakonodavstva. URL: <https://barristers.org.ua/news/ukladennya-ugod-pro-vyznannya-vynuivatosti-okremi-pytannya-u-konteksti-onovlennya-zakonodavstva>.
5. Uzahalnennia sudovoi praktyky zdiisnennia kryminalnogo provadzhennia na pidstavi uhod (rozghliano ta zatverdzheno na naradi suddiv sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Vysshoho spetsializovanoho sudu z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav). Lyst vid 22 sichnia 2014 roku. *Zakon i biznes*. № 28 (1170) 12.07–18.07.2014 i № 29 (1171) 19.07–25.07.2014. URL: https://zib.com.ua/ua/print/92557uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kryminalnogo_.html.
6. Hryniuk V. O. Funktsiia obvynuvachennia v kryminalnomu provadzhenni Ukrainy: teoriia ta praktyka: monohrafiia. Kyiv: Alerta, 2016. 360 s.
7. Marko S.I., Paslavskyyi S.I. Problemy ukladennia uhody pro vyznannia vynuivatosti u kryminalnomu provadzhenni. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna*. 2013. Vyp. 4. S. 383-391.
8. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 29 kvitnia 2014 roku spravi “Natsvlshvili ta Togonidze proty Hruzii” (zaiava № 9043/05). URL: <https://courses.ed-era.com/assets/courseware/9e4ce7973e27c/asset-Gogitidze.pdf>.
9. Kislitsyna I.O. Rol prokurora u kryminalnomu provadzhenni na pidstavi uhod pro vyznannia vynuivatosti: pytannia teorii i praktyky: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Odesa, 2018. 23 s.
10. Dyrdin M. Ye., Kukuiuk O. V. Praktychni aspekty kryminalnogo provadzhennia na pidstavi uhod. *Mizhnar. yuryd. visnyk: zbirnyk nauk. prats Nats. un-tu derzh. podatkovoi sluzhby Ukrainy*. 2016. Vyp. 1 (3). S. 29–34.
11. Pro nakladennia na prokurora viddilu nahliadu za doderzhanniam zakoniv terytorialnymy orhanamy politsii pry provadzhenni dosudovoho rozsliduvannia ta pidtrymanniam derzhavnogo obvynuvachennia upravlinnia nahliadu u kryminalnomu provadzhenni prokuratury Vinnytskoi oblasti Ishchuka M.Yu. dystsyplinarnoho stiahnennia: Rishennia Kvalifikatsiino-dystsyplinarnoi komisii prokuroriv № 511 dp-18 vid 21.11.2018 r. URL: <https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/11/21/77>.
12. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 16 zhovtnia 2018 roku u spravi № 439/1344/17, provadzhennia № 51-6922 km 18. URL: https://protocol.ua/ua/institut_ugod_u_kryminalnomu_provadgenni_godnim_chinom.